

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДИЗАЙНІ У КОНТЕКСТІ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ

Герасименко Олена ¹, Рассолова Лідія ² [0009-0002-3236-8793]

¹ доктор філософії, доцент кафедри дизайну,
Київський національний університет технологій та дизайну, Україна
gerasymenko.od@knutd.edu.ua

² здобувачка кафедри дизайну,
Київський національний університет технологій та дизайну, Україна
rassolova.lo@knutd.edu.ua

Анотація. У дослідженні розглядається роль сучасних цифрових технологій у формуванні нових дизайнерських практик та трансформації культурного простору моди. Визначено, що 3D-моделювання, штучний інтелект та цифрові графічні засоби істотно впливають на процес створення дизайнерського продукту, прискорюють етапи формоутворення, розширюють художній інструментарій і забезпечують нові способи взаємодії з культурною спадщиною. Показано, що цифровізація стає ключовим чинником оновлення візуальних практик, зокрема у переосмисленні історичних силуетів та декоративних рішень haute couture.

Ключові слова: цифровізація, дизайн одягу, 3D-моделювання, фешн-ілюстрація, штучний інтелект, культурний простір, діджитал-технології.

Вступ. Сучасний дизайн одягу розвивається в умовах активної діджиталізації культурного простору, що сприяє появі нових методів формотворення, візуалізації та творчої взаємодії з історичними джерелами. Цифрові технології змінюють підхід до розробки одягу, відкриваючи можливості для моделювання, симуляції матеріалів, генерації інноваційних стилістичних рішень та переосмислення модної спадщини. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю визначити роль цих технологій у сучасних дизайнерських практиках та їх вплив на культурні процеси.

Огляд літератури. У сучасних дослідженнях цифровізація моди розглядається як ключовий чинник еволюції творчих практик. Вчені підкреслюють, що доступ до цифрових архівів, таких як Vogue Archive, сприяє

глибшому аналізу модної спадщини (Steele, 2017). У своєму дослідженні (Kawamura, 2018) розглядає моду як культурну систему, у якій цифрові інструменти формують новий спосіб інтерпретації історичних кодів. У роботах, присвячених формотворенню, зазначається, що цифрова графіка та 3D-моделювання створюють нові можливості для дизайнерських експериментів (Чупріна & Майстренко, 2025; Гардабхадзе, 2025). Окремий напрям — використання штучного інтелекту у фешн-дизайні, що розкрито в сучасних дослідженнях (ResearchGate, 2024).

Виклад основного матеріалу. Діджиталізація культурного простору відкрила нові можливості для роботи з архівними матеріалами. Віртуальні архіви Vogue та The Met Museum надають доступ до унікальних зображень, що дозволяє аналізувати силуети, пропорції та конструктивні особливості haute couture 1947–1954 років у високій роздільній здатності, зіставляти форми та реконструювати історичні коди (Steele, 2017).

У практичному вимірі застосування таких програм, як Adobe Illustrator та VStitcher, CLO3D значно прискорює процес формотворення, забезпечуючи візуалізацію, з можливістю швидкого редагування та експериментування з конструктивними рішеннями без матеріальних обмежень. Це узгоджується з висновками (Dalgarno & Lee, 2010), які наголошують, що 3D-візуалізація й інтерактивні цифрові середовища підвищують ефективність навчальних і проектних процесів. Дослідження (Braga, 2016) підтверджує, що цифрові інструменти стали основою сучасного фешн-дизайну, поєднуючи високу швидкість, гнучкість і точність у порівнянні з традиційними методами створення ескізів.

Окрему роль у творчому процесі відіграє штучний інтелект (AI), який використовувався для генерації візуальних референсів, стилістичних варіацій та пошуку нових форм. Попри те, що результати генерації не завжди точно відповідали очікуванням, взаємодія з алгоритмом сприяє появі несподіваних композиційних рішень та нових підходів до переосмислення архівних силуетів. У цьому контексті AI виступає не інструментом автоматизації, а партнером у креативному діалозі, що розширює межі дизайнерського мислення.

Таким чином, поєднання цифрових технологій, 3D-візуалізації та генеративного AI формує нову типологію дизайнерської практики, яка базується на інноваційній трансформації історичної модної спадщини.

Результати та обговорення. Проведений аналіз показав, що цифрові інструменти суттєво розширюють методологію фешн-дизайну. Архівні матеріали набувають нового формату існування у цифровому середовищі, а процес формотворення стає більш точним і динамічним. Застосування AI відкриває можливості для генерації нових образів і концепцій, що не завжди доступні у традиційному ескізуванні.

Висновки. Діджиталізація культурного простору стала ключовим чинником

розвитку сучасного дизайну одягу. Інтеграція цифрових інструментів — від 3D-моделювання до генеративних систем — формує нові підходи до переосмислення спадщини haute couture 1947–1954 років. Сучасні технології забезпечують гнучкість та багатовимірність дизайнерського процесу, зберігаючи водночас культурну пам'ять і відкриваючи можливості для інноваційних форм подачі.

Літературні джерела

1. Андрєєва О., Харькова Л. Вплив технологій 3D-моделювання на індустрію моди. *Збірник тез доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції текстильних та фешн-технологій KyivTex&Fashion*, м. Київ, 17 жовтня 2024 року. Київ : КНУТД, 2024. С. 325-327. URL : <https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/31550>
2. Гардабхадзе, І. (2025). Штучний інтелект у фешн-дизайні: міфи й реальність практики застосування. *Вісник КНУКиМ. Серія «Мистецтвознавство»*, (52), 145–157. DOI : 10.31866/2410-1176.52.2025.334133
3. Чупріна, Н., & Майстренко, М. (2025). Образно-проектні графічні засоби фешн-ілюстрації: стилістика та сучасні тренди. *Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасного дизайну»* (с. 371–372). Київ: КНУТД. URL : [https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/31262/1/Том%201_2025%20\(4\)-371-372.pdf](https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/31262/1/Том%201_2025%20(4)-371-372.pdf)
4. Barthes, R. (2013). *The Language of Fashion*. Bloomsbury Academic.
5. Kawamura, Y. (2018). *Fashion-ology: An Introduction to Fashion Studies*. Bloomsbury Academic.
6. Steele, V. (2017). *Paris Fashion: A Cultural History*. Bloomsbury Visual Arts.
7. Vogue Archive. (1947–1954). Condé Nast Digital Archive. URL : <https://archive.vogue.com>